

ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Турсынмуратова Замира Мадреимовна
Докторант НГПИ город Нукус
zamiratursinmuratova@gmail.com

***Аннотация.** Статья посвящена важности исследования лингвокультурологических аспектов которые играют ключевую роль в изучении взаимосвязи языка и культуры. Внимание уделяется анализу языка как средства выражения национальной идентичности, культурных ценностей и мировоззренческих установок.*

***Ключевые слова.** Лингвокультурология, этнолингвистика, исследование, анализ, культура, мировоззрение*

Лингвокультурология - это междисциплинарная наука, изучающая взаимосвязь языка и культуры, а также роль языка как средства сохранения и передачи культурных ценностей, знаний и мировоззрения. Она находится на пересечении лингвистики, культурологии, этнографии, философии и социологии. Основная цель лингвокультурологии – исследование того, как в языке отражаются культурные особенности и как язык влияет на формирование мировоззрения носителей этой культуры.

Каракалпакская лингвокультурология представляет собой относительно новое, но важное направление в изучении языка и культуры Каракалпакстана. Это научное направление исследует взаимосвязь языка с национальной культурой, менталитетом и традициями каракалпакского народа. В условиях глобализации и сохранения этнокультурной идентичности такие исследования имеют огромное значение. В возникновении каракалпакской культурологии имеет важное методологическое значение труд Ш. Абдиназимова «Лингвокультурология», изданная в 2022 году. По существу эта работа является первым на

каракалпакском языке и достаточно основательным научным изложением основных обще-методологических и конкретно методических аспектов этого научного направления, описанием его объекта, предмета, изучения ключевых понятий, которыми оно оперирует. В работе особое внимание уделяется особенностям анализа каракалпакских лингвокультурологических контентов, единиц, как метафора, эпитет, фразеологизмы, пословицы и поговорки, топонимы и другие, которые являются носителями элементов культуры, менталитета, мировоззрения каракалпакского народа. Безусловно, данный труд Ш. Абдиназимова сыграл заметную роль в рождении и развитии научного направления в каракалпакском языкознании. Можно сказать что работа Ш. Абдиназимова явилась толчком для появления диссертационных исследований в этой области за последние 3-4 года.

В изучении лингвокультурологии мы можем указать следующие направления как основные:

1. Изучение языковых реалий. Каракалпакский язык отражает особенности традиционной культуры народа, его обычаи, образ жизни, мировоззрение. Исследователи уделяют внимание уникальной лексике, связанной с традициями кочевой жизни, семейными обрядами, национальной одеждой, музыкальными инструментами, эпосами и фольклором. Богатый лингвокультурологический пласт лексики представлен в трудах каракалпакских ученых этнографов, историков, фольклористов, философов, в художественных произведениях писателей, поэтов.

2. Этнолингвистика и фольклор. Фольклорные тексты, такие как эпосы «Алпамыс», «Сорок девушек», «Едиге», сказки, пословицы и поговорки, являются богатым источником для изучения национальной картины мира каракалпаков. Они содержат культурно специфические концепты, символы, которые важно сохранить при переводе на другие языки. В связи с этим хотелось бы особо выделить дастан «Сорок девушек», поскольку он является ярким показателем межкультурных взаимосвязей. Значимость этого

культурного явления приобретает особую важность, если учесть, что дастан переведен на русский язык выдающимся поэтом Арсением Тарковским.

3. Культурные концепты и ценности. Такие понятия, как «бет», «ар» (честь), «беглик», «жигитлик» (мужское достоинство), являются ключевыми для каракалпакской культуры. Они часто трудно передаются на другие языки из-за отсутствия прямых эквивалентов. Например, они выражаются в таких понятиях, как «жигит болсаң арысландай туўылган» (Бердах) (Если ты джигит, родившийся как лев), «Беглигинди бузба сен» (И.Юсупов) («Не потеряй достоинства ты»).

4. Лингвокультурологический анализ текстов. Литературные произведения современных и классических авторов, таких как Ажинияз, Бердах, Ибрайым Юсупов, анализируются с точки зрения того, как язык передает национальные черты культуры, менталитет, образ жизни и мировосприятия. В этом отношении особо выделяется стихотворение Ажинияза «Еллерим барды» («Есть у меня родной край»), поэма «Бозатаў», стихотворения Бердаха «Излер едим» («Искал бы»), поэма «Ахмақ патша» («Царь–самодур»), стихотворение И.Юсупова «Күншығыс жолаўшысына» (Путешественнику Востока»).

5. Лингвокультурологический анализ переводов с других языков. Это исследование того, как особенности культуры, мировоззрения, традиций и ценностей исходного целевого языков влияют на процесс перевода. Он охватывает такие аспекты, как национально-культурная специфика, идиоматические выражения, символика, этнографические реалии и способы передачи смысла в контексте другой культуры. Указанные аспекты богато представлены в каракалпакской переводной художественной литературе. Произведения Шекспира, Гете, Пушкина, Токая, Навои и многих других, переведенные на каракалпакский язык сохранили не только свою национально - культурную специфику, но и умножили способы передачи специфику культуры каракалпакского народа в контексте другой культуры.

Наряду с развивающимся направлением в каракалпакском языкознании, на наш взгляд, имеются и некоторые кризисные явления. Так, например, в условиях глобализации филологических знаний актуальным становится вопрос фиксации и исследования культурно-значимых элементов языка. В связи с этим при переводе на другие языки возникают сложности с передачей традиционных понятий, связанных с образом жизни и менталитетом каракалпаков и, наоборот, с передачей национально-культурной специфики других народов на каракалпакский язык. Поэтому, лингвокультурологические исследования в каракалпакском языкознании требуют интеграции данных из лингвистики, этнографии, истории, культурологии. А это в свою очередь требует широких знаний и сотрудничества специалистов из разных областей.

Каракалпакская лингвокультурология играет важную роль в сохранении и популяризации богатого культурного наследия народа и это не только способ сохранения культурного наследия, но и инструмент для его адаптации к современным условиям и новому поколению читателей. Более того, эти исследования помогают укреплять национальную идентичность и способствуют развитию межкультурного диалога.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдиназимов Ш. Толыбаев Х. Лингвокультурология. Учебное пособие. Нукус. «Қарақалпақстан», 2020.
2. Абдиназимов Ш. Лингвопоэтика. Учебное пособие. Ташкент. «Ёшлар нашриёт уйи», 2020.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва 2001.
4. Ergasheva M. Kh. The term linguoculturology and its introduction into science. European Scholar Journal (ESJ). Vol 3. No.2., February 2022